

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ШКОЛЕ

Джумабаева Венера Турсынбаевна

Старший преподаватель Каракалпакского государственного университета

Юсупова Сарбиназ Пирназаровна

Преподаватель английского языка в академическом лицее при Каракалпакском государственном университете

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются и обсуждаются пути применения интегративного подхода в обучении и некоторые принципиальные вопросы, связанные с языковой подготовкой учащихся в школе.

***Ключевые слова:** Интегративный подход, внутрипредметная интеграция, межпредметная интеграция, инвариантный, процесс обучения и воспитания.*

На современном этапе развития общества актуальной проблемой является комплексная подготовка студентов, состоящая из ряда последовательных, преемственных этапов квалификационного роста, предусматривающая многовариантный результат, развитие и формирование нравственно-зрелой личности, способной активно участвовать в социальной жизни.

Ведущим звеном такой подготовки является гуманитарная, позволяющая формировать свободную личность с самостоятельным творческим мышлением и способностью к постоянному самосовершенствованию.

К процессу обучения иностранному языку в школе предъявляются особые требования, эффективная реализация которого возможна в условиях взаимосвязанности обучения всем видам речевой деятельности, активного включения в содержание обучения учащихся гуманитарных, страноведческих и культурных аспектов.

Термин «интеграция» прочно утвердился в работах по педагогике в 80-е годы. Первоначально от латинского «*integratio*», что означает восстановление, восполнение, объединение в целое каких-либо частей, еще раньше этот термин получил широкое распространение в профессиональной лексике различных

областей знаний для обозначения соответствующего процесса [1,4]. «Философский энциклопедический словарь» [2,203] развивает определение интеграции, дополняет его таким понятием, как «сторона процесса развития, связанная с объединением в целое ранее разнородных частей и элементов». Близкое определение мы находим в «логическом словаре-справочнике» [2,203], который определяет интеграцию, как «...объединение в целое, в единство каких-либо элементов, восстановление какого-либо единства». В точных науках прослеживается понимание интеграции как суммирования по какому-то параметру со своим весом, а интеграл как «целая величина, рассматриваемая как сумма своих бесконечно малых частей» [3,48].

В английской литературе «integrate» [3] термин «интеграция» в широком смысле применяется для характеристики процесса сближения и связи наук, происходящего наряду с процессом дифференциации. В биологии под интеграцией понимается «...упорядоченность, согласованность и объединение функций и структур, присущее живой системе на тех или иных уровнях организации» [2,203]. В психологии мы находим «групповую интеграцию», охарактеризованную как «согласованность, упорядоченность и стабильность системы внутригрупповых процессов» [4,19]. Философы определяют интеграцию как процесс становления связей, обеспечивающих взаимозависимость элементов и появление «интегративного свойства» [1, 51], А.Д. Урсул применяет термин-понятие «интеграция» для обозначения объединения в целое каких-либо частей и употребляет его для характеристики процессов взаимосвязи ранее автономных элементов как единой совокупности [5,113]

Во всех приведенных определениях прослеживается единая тенденция, с одной стороны, показать взаимосвязь, взаимозависимость отдельных элементов, с другой, образование целостности. Каждый элемент находится в отношениях с другими на основе согласованности, упорядоченности, стабильности. Таким образом, частные науки при трактовке термина «интеграция» определяют, прежде всего, как объединение в целое, восстановление какого-то единства, под интеграцией можно понимать процесс становления целостности.

В педагогике интеграция определяется как «...высшая форма выражения единства целей, принципов, содержания, форм организации процесса обучения и воспитания, осуществляемых в двух циклах образования, направленная на интенсификацию всей системы подготовки...» [2,16]. Важная роль в

теоретическом обосновании и практическом воплощении идеи интеграции в педагогике принадлежит А.П.Беляевой. Обобщив данные частных наук, проанализировав определения интеграции в философии, А.П.Беляева углубляет это понятие, подчеркивая, что интеграция в любых науках это и процесс и результат создания неразрывно целостного [3].

Вводя в методику термин «интеграция», мы опираемся на то же множество значений, которое он имеет в технике, экономике, математике, педагогике и т.д. Однако развиваем и уточняем это понятие в приложении к своей учебной программе. Мы понимаем его в рамках разработанной нами программе обучения следующим образом: интеграция – это слияние в единое целое содержания, форм, методов, принципов обучения и взаимопроникновение элементов языковой подготовки в научную, профессиональную, общеобразовательную и гуманитарную сферы. Характеристика интеграции как процесса помогает выделить следующие самые необходимые инвариантные этапы этой процедуры: определение системообразующего фактора, создание новой структуры программы, переработка содержания, проверка эффективности, корректировка результатов.

Перечисленные инварианты могут быть основополагающими при разработке учебной программы для учащихся школы. Интеграция появилась в стремлении смоделировать целостный учебный процесс.

Определение целей интегрирования связано с осознанной потребностью и выявленной возможностью связать отдельные предметы, темы, разделы. Подбор объектов интегрирования определяется следующим: с целью ускорения и интенсификации прохождения программы проводится внутрипредметная интеграция, а при желании можно расширить ее за счет составляющих, близких друг к другу курсов, реализуется межпредметная интеграция. Отобрав необходимые для интегрирования объекты содержания, выделяем инвариантные и вариативные составляющие – компоненты собственного содержания. Под определением системообразующего фактора интеграции подразумевается нахождение основания для объединения. Без системообразующего фактора, выступающего в качестве интегратора, никакое объединение знаний невозможно.

В качестве системообразующего фактора могут выступать целые науки и даже системы наук. Так, например, некоторые авторы [4,7] интегратором наук

считают «свое» техническое знание, другие к системообразующему фактору относят методику обучения, третьи – психологию.

В разработанной для учащихся программе интегратором и системообразующим фактором выступает учебный текст, который одновременно является материалом:

1) для приобретения знаний по учебному предмету – иностранный язык; 2) для взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности; 3) для формирования необходимых умений и навыков;

4) для знакомства с системой языка; 5) для обеспечения формирования духовной культуры и системы общечеловеческих ценностей.

А.П.Беляева считает, что развитие научного познания всегда характеризуется двумя основными противоположными тенденциями – интеграцией и дифференциацией, подчеркивает диалектическое единство процессов интеграции и дифференциации, которые не сосуществуют друг с другом и не следуют одна за другой, а появляются одна в другой и через другую, взаимопроникая, взаимообуславливая, взаимопредполагая и одновременно взаимоотрицая друг друга [3]. В соответствии с принципом единства интеграции и дифференциации интегративный подход в обучении должна представлять содержание в дифференцированной форме, давая возможность отражать единство общего через интеграцию, а специфического через дифференциацию.

Выстроенная блок-схема последовательности систематически укладывается в этапы и конкретные формы обучения.

Таким образом, вопросы интеграции решаются путем добавления или замены содержательных блоков, которые варьируются в зависимости от этапа обучения и возрастной группы учащихся. Содержание вариативно-модульных блоков носит дифференцированный характер. Инвариантными являются страноведческие, культурологические, общенаучные блоки. Несмотря на то, что об интеграции говорят много, тем не менее до сих пор разные науки и даже самые разные разделы одного и того же предмета излагаются как нечто замкнутое, самодостаточное, почти не связанное с другими сторонами предмета и другими учебными дисциплинами. Учащиеся должны видеть функциональные связи между разными дисциплинами и составляющими их частями, уметь выявлять общность методологических обходов в усвоении знаний.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES

1. Ахлибицкий Б.А. *Категориальный аспект понятия интеграции//Диалектика как основа интеграции научного знания. – Л., 1984. –С.51.*
2. Безрукова В.С. *Педагогическая интеграция: сущность, механизмы реализации//Интеграционные процессы в педагогической теории и практике. – Свердловск: 1990. – 128 с.*
3. Беляева А.П. *Теоретические основы интеграции содержания профессионально-технического образования. – Свердловск: 188. – 19 с.*
4. Кедров Б.М. *Интегративная функция философии в системе современного научного знания//Диалектика как основа интеграции научного знания. – Л., 1984. – с.7-12.*
5. Китайгородская Г.А. *Методические основы интенсивного обучения иностранным языкам. – М.:Изд-во МГУ, 1986. 176 с.*
6. Левин В.Г. *Интегративная функция понятия системы//Диалектика как основа интеграции научного знания. – Л.: 1984. – с.72.*